

ELLIPTIK TENGLAMALAR UCHUN CHEGARAVIY
MASALALARNING GRIN FUNKSIYALARI HAQIDA

Sayfullayeva Shahlo Shavkatovna

Buxoro davlat universiteti, Fizika-matematika fakul'teti talabasi

Annotatsiya. Maqolada Laplas tenglamasi uchun Dirixle masalasining Grin funksiyasi ta'rifi va xossalari keltirilgan. Grin funksiyasini topishning umumiy yo'li berilgan. Ikki o'zgaruvchili hol uchun doirada Dirixle masalasini Grin funksiyasini topish yo'li batafsil yoritilgan. Ikkita buzilish chizig'iga ega bir jinsli bo'lmagan ikkinchi tartibli elliptik tipga tegishli tenglama uchun ND_1 masalasining yechimi Grin funksiyasi orqali yozilgan.

Kalit so'zlar: Laplas tenglamasi, Grin funksiyasi, buzilish chizig'i, chegaraviy masala, simmetriya, aylana, akslantirish usuli.

ON GREEN'S FUNCTIONS OF BOUNDARY VALUE PROBLEMS
FOR ELLIPTIC EQUATIONS

Sayfullayeva Shahlo Shavkatovna

Bukhara State University,

Student of the Faculty of Physics and Mathematics

Abstract. The paper devoted the definition and properties of the Green function of the Dirichlet problem for the Laplace equation. A general way of finding the Green function is given. The method of finding the Green function of the Dirichlet problem in the framework for the case with two variables is explained in detail. The solution of the ND_1 problem for an equation belonging to an inhomogeneous elliptic type of the second order with two distortion lines is written using the Green function.

Keywords: Laplace equation, Green's function, distortion line, boundary matter, symmetry, circle, mapping.

[1] maqolada buzilish chizig'iga ega bo'lgan elliptik tipdagi tenglamalar uchun bir nechta chegaraviy masalalar keltirilgan. Bu chegaraviy masalalar uchun asosiy fundamental tadqiqot bo'lib Laplas va Puasson tenglamalari uchun chegaraviy masalalar bo'yicha olib borilgan izlanishlar hisoblanadi. Kelgusida muallif tomonidan tadqiq qilinadigan ikkita buzilish chizig'iga ega bo'lgan elliptik tipdagi tenglama uchun ND_1 masalasini yechish yo'llari oliy o'quv yurti talabarlari tushunishi oson bo'lishi uchun Laplas tenglamasiga bag'ishlangan fundamental nazariyani tahlilini keltiramiz.

Tahlildan asosiy maqsad yuqorida aytib o'tganimizdek, oliy o'quv yurtlari talabalarining masalani mohiyati va uni yechish yo'llarini osonroq tushunishlari uchun, maqolada o'rganilayotgan mavzuni osondan murakkabga qarab tushuntirish hisoblanadi.

Shuning uchun n – o'zgaruvchili Laplas tenglamasi uchun chegaraviy masala, xususan Dirixle masalasini qo'yilishi hamda Grin funksiyasi ta'rifi va xossalari haqida batafsil ma'lumotlar keltiramiz. Doirada berilgan Laplas tenglamasiga qo'yilgan Dirixle masalasini yechish uchun Grin funksiyasini akslantirishlar (elektrostatik tasvir) [2, 33 bet] usuli yordamida qurishni o'ziga xos usulda, ya'ni Grin funksiyasini qurish - to'rt qadamga bo'linib, qadamba-qadam amalga oshiriladi. Shu usul yordamida Buxoro davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti Matematika ta'lim yo'nalishining 3-kurs talabalariga matematik fizika tenglamalari fanida Grin funksiyasi mavzusi bo'yicha ma'ruza o'qildi. Talabalar mavzuni tushunarli bo'lganligini, ayniqsa Grin funksiyasini qurishda amallar alohida-alohida holda qadamba-qadam bajarilganligini ijobiy baholashdi.

Eng avvalo Grin funksiyasining ta'rifi va xossalarini keltiramiz. n – o'lchovli E^n – yevklid fazosida D – sohani qaraylik. S – bu D sohani chegarasi $n - 1$ o'lchamli bo'lib, silliq bo'lsin.

Laplas tenglamasi uchun Dirixle masalasini qo'yilishi.

Laplas tenglamasi va quyidagi chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi $u(x,t) \in C^2(D) \cap C(\bar{D})$ funksiyani toping:

$$\Delta u \equiv \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = 0, \quad x \in D, \quad (1)$$

$$u(x)|_{x \in S} = \varphi(x), \quad x \in S, \quad (2)$$

bu yerda $\varphi(x) \in C(S)$, yani S da berilgan uzluksiz funksiya.

Ta’rif 1. Laplas tenglamasini fundamental yechimi deb quyidagi $E(x, \xi)$, $x \neq \xi \in \bar{D}$ funksiyaga aytiladi:

$$E(x, \xi) = \begin{cases} \frac{1}{(n-2)|\xi-x|^{n-2}}, & n > 2, \\ -\ln|\xi-x|, & n = 2, \end{cases} \quad (3)$$

bunda $|\xi-x| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\xi_i - x_i)^2}$ – ifoda x va ξ orasidagi masofa, ξ_i ($i = \overline{1, n}$) va x_i ($i = \overline{1, n}$) lar mos ravishda ξ va x ning koordinatalari.

Ta’rif 2. Laplas tenglamasi uchun Dirixle masalasini Grin funksiyasi deb quyidagi xossalarni qanoatlantiruvchi $G(x, \xi)$, $x \neq \xi \in \bar{D}$ funksiyaga aytiladi:

1) Quyidagi ko’rinishga ega:

$$G(x, \xi) = E(x, \xi) + g(x, \xi),$$

bunda $E(x, \xi)$ Laplas tenglamasining fundamental yechimi, $g(x, \xi)$ – funksiya D da x va ξ bo’yiicha garmonik funksiya (Laplas tenglamasini qanoatlantiradi), ya’ni

$$\Delta_x g(x, \xi) = \Delta_\xi g(x, \xi) = 0, \quad x, \xi \in D;$$

2) $G(x, \xi)|_{x \in S} = G(x, \xi)|_{\xi \in S} = 0$.

Aytish joizki, Grin funksiyasi bir qator xossalarga ega. Bu xossalar juda muhim bo’lib, Dirixle masalasini yechimini topishda katta ahamiyatga ega. Grin funksiyasining xossalari:

$$1. G(x, \xi) \geq 0, \quad x \neq \xi \in D;$$

$$2. \Delta_x G(x, \xi) = \Delta_\xi G(x, \xi) = 0, \quad x \neq \xi \in D;$$

$$3. G(x, \xi) = G(\xi, x), \quad x \neq \xi \in \bar{D}.$$

Endi (1) va (2) masalaning yechimiga bag’ishlangan teoremani isbotsiz keltiramiz. Teoremaning isboti matematik fizik tenglamalarga bag’ishlangan barcha klassik adabiyotlarda berilgan.

Teorema. (1) va (2) masalaning yechimi

$$u(x) = -\frac{1}{\omega_n} \int_S \frac{\partial G(x, \xi)}{\partial \nu_\xi} \varphi(\xi) dS_\xi \quad (4)$$

ko'rinishda yoziladi, bunda $G(x, \xi)$ – Laplas tenglamasi uchun Dirixle masalasini

Grin funksiyasi, $\omega_n = \frac{2(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma(\frac{n}{2})} - E^n$ fazodagi birlik sferaning yuzi, $\Gamma(t) -$

Eylerning Gamma funksiyasi, $\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{(n-2)!!}{(\sqrt{2})^{n-1}} \sqrt{\pi}$, $\frac{\partial}{\partial \nu_\xi} -$ bu S sirtga tashqi normal

bo'yicha ξ nuqtadagi hosila.

Aytib o'taylik, agar Laplas tenglamasi (1) bir jinsli bo'lmasa u Puasson tenglamasi deyiladi quyidagi ko'rinida bo'ladi:

$$\Delta u \equiv \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = -f(x), \quad x \in D.$$

Puasson tenglamasi uchun (2) chegaraviy masalaning yechimi (alohida teorema ko'rinishida yozib o'tirilmadi)

$$u(x) = -\frac{1}{\omega_n} \int_S \frac{\partial G(x, \xi)}{\partial \nu_\xi} \varphi(\xi) dS_\xi + \int_D G(x, \xi) f(\xi) d\xi$$

ko'rinishda bo'ladi.

Mavzuda yoritilayotgan ma'lumotlarning tushunilishi yanada osonroq bo'lishi uchun Dirixle masalasi Grin funksiyasini qurishni $n = 2$ hol uchun ko'rib chiqamiz.

Ikkinchi ta'rifda keltirilganidek, Dirixle masalasini yechish uchun $G(x, \xi) = E(x, \xi) + g(x, \xi)$ funksiyani topish zarur. Bunda $E(x, \xi) -$ funksiya bizga ma'lum, u Laplas tenglamasining fundamental yechimi va (3) ko'rinishga ega. Demak, bizning asosiy maqsad $g(x, \xi)$ funksiyani qurishdan iborat bo'ladi.

Grin funksiyasini ta'rifiga (ikkinchi ta'rif) ko'ra,

$$\Delta_x g(x, \xi) = \Delta_\xi g(x, \xi) = 0, \quad x, \xi \in D, \quad (5)$$

$$g(x, \xi)|_{x \in S} = -E(x, \xi)|_{x \in S}. \quad (6)$$

Ko'rinib turibdiki, bu masala $g(x, \xi)$ funksiyaga nisbatan Laplas tenglamasi uchun Dirixle masalasini yechish bilan bir xil.

Agar (2) va (3) chegaraviy masala bilan (5) va (6) chegaraviy masalaning asosiy farqiga e'tibor qiladigan bo'lsak, (1) va (2) chegaraviy masala uchun chegaraviy shartda berilgan funksiya $\varphi(x)$ – ixtiyoriy funksiya, (5) va (6) masala uchun esa berilgan chegaraviy funksiya $E(x, \xi)$ – esa maxsus ko'rinishga ega funksiya.

(5) va (6) chegaraviy masalani yechib, so'ngra Laplas tenglamasi uchun Dirixle masalasini yechimini topamiz.

$|x - x^0| < R$ doirada Dirixle masalasi - (1) va (2) uchun Grin funksiyasini akslantirishlar (elektrostatik tasvir) [2, 33 bet] usulidan foydalanib topamiz.

Akslantirish usulining g'oyasiga ko'ra, S da qo'zg'atilgan zaryadlar maydonini tasvirlaydigan $g(x, \xi)$ funksiya

$$g(x, \xi)|_{x \in S} = -E(x, \xi)|_{x \in S}$$

shartni qanoatlantiruvchi D sohadan tashqarida zaryadlar maydoni sifatida quriladi. U D sohaning ichidagi zaryadni, masalan biror-bir q zaryadni S chegaraga nisbatan simmetrik ravishda (D sohadan tashqarida) joylashtirish orqali topiladi.

Maqolaning asosiy qismi metodik tavsiyaga ega bo'lganligi uchun akslantirishlar usulini amalga oshirishni quyidagi ketma-ketlikda bajarishni tavsiya qilamiz (bu usul talabalar mustaqil ravishda Grin funksiyasi tuzishlari uchun qulay algoritim hisoblanadi):

1-qadam. Laplas tenglamasining fundamental yechimini qurish.

(3) formulaga asosan $n = 2$ hol uchun Laplas tenglamasining fundamental yechimini yozib olamiz:

$$E(x, \xi) = -\ln|\xi - x|,$$

bunda

$$|\xi - x| = \sqrt{(\xi_1 - x_1)^2 + (\xi_2 - x_2)^2}.$$

2-qadam: $\xi = (\xi_1, \xi_2)$ nuqtada birlik musbat zaryadni joylashtiramiz, bunda $(\xi_1 - x_1^0)^2 + (\xi_2 - x_2^0)^2 < R^2$. ξ nuqtaga $s = \{|x - x^0| = R\}$ aylanaga nisbatan simmetrik joylashgan nuqtani ξ^* deb belgilaymiz. ξ^* nuqta $[x^0, \xi)$ nurda aylana

markazidan $|\xi^* - x^0|$ masofada joylashganki, bunda $|\xi - x^0| \cdot |\xi^* - x^0| = R^2$ munosabat o'rinli. Bu ifodadan ξ^* topamiz:

$$\xi^* = x^0 + \frac{R^2}{|\xi - x^0|^2} (\xi - x^0).$$

3-qadam: (5) va (6) masalaning yechimini

$$g = -E(qx, q\xi^*) = \ln(q|\xi^* - x|) = \ln q + \ln|\xi^* - x|$$

Ko`rinishda izlaymiz.

q zaryadni qiymatini to'g'ri tanlash uchun $x \in S$ bo'lsin deymiz, ya'ni $|x - x^0| = R$ (rasmga qarang).

Uchburchaklar $\Delta x^0 \xi x$ va $\Delta x^0 \xi^* x$ o'zaro o'xshash, chunki x^0 uchdagi burchak ular uchun umumiy bo'lib, unga yopishib turgan tomonlar proporsional:

$$\frac{|\xi - x^0|}{|x - x^0|} = \frac{|x - x^0|}{|\xi^* - x^0|}$$

Ikkinchi tomondan, ξ va ξ^* larning simmetrikligidan:

$$|\xi - x^0| \cdot |\xi^* - x^0| = R^2$$

bo'ladi.

q ning qiymati shunday bo'lishi kerakki,

$$g(x, \xi)|_{x \in S} = -E(x, \xi)|_{x \in S}$$

chegaraviy shart bajarilishi lozim.

Bunday holda

$$q = \frac{|\xi - x|}{|\xi^* - x|}$$

bo'lishi kelib chiqadi.

$\Delta x^0 \xi x$ va $\Delta x^0 \xi^* x$ uchburchaklarning o'xshashligidan

$$q = \frac{|\xi - x^0|}{R}$$

ekanligini topamiz.

Demak,

$$g(x, \xi) = \ln \frac{|\xi - x^0|}{R} + \ln |\xi^* - x| = \ln \frac{|\xi - x^0| \cdot |\xi^* - x|}{R}$$

4-qadam: ikkinchi ta'rifga asoslanib, $G(x, \xi) = E(x, \xi) + g(x, \xi)$ formula bo'yicha Grin funksiyasini topamiz:

$$G(x, \xi) = \ln \frac{|\xi - x^0| \cdot |\xi^* - x|}{R} - \ln |\xi - x| = \ln \frac{|\xi - x^0| \cdot |\xi^* - x|}{R|\xi - x|}$$

ξ^* dan qutilish uchun uni ξ ga nisbatan simmetrikligidan, yani $|\xi - x^0| \cdot |\xi^* - x^0| = R^2$ foydalanib, Grin funksiyasini topamiz:

$$G(x, \xi) = \ln \frac{R|\xi - x^0| \cdot \left| \frac{x - x^0}{R^2} - \frac{\xi - x^0}{|\xi - x^0|^2} \right|}{|\xi - x|}$$

Muallifning bu kabi maqolalarni yozishidan asosiy maqsadi ikkinchi tartibli ikkita buzilish chizig'iga ega bo'lgan elliptik tenglama uchun qo'yilan ND_1 chegaraviy masalasi yechish hisoblanadi. Shuni inobatga olib, endi bevosida ikkinchi tartibli ikkita buzilish chizig'iga ega bo'lgan elliptik tenglama uchun qo'yilan ND_1 chegaraviy masalasini keltiramiz [1].

Maqola soddaroq bo'lishi uchun masalani qo'yilishini to'liq keltiramiz.

$$y^m U_{xx} + x^m U_{yy} = f(x, y), \tag{7}$$

tenglamani qaraymiz. Bu yerda $m > 0$.

Ω – chegaraviy masala qaralayotgan soha $x > 0$ va $y > 0$ da $A(1, 0)$ va $B(0, 1)$ nuqtalarni tutashtiruvchi $\sigma_0: x^{2p} + y^{2p} = 1$ normal egri chiziq, $y = 0$ o'qidagi OA va $x = 0$ o'qidagi OB kesma bilan chegaralangan.

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$I_1 = \{(x, y)\}: 0 < x < 1, y = 0, I_2\{(x, y)\}: x = 0, 0 < y < 1\},$$

$$2\beta = m/(m + 2).$$

Ta’rif. Ω sohasida (1) tenglamaning regulyar yechimi deb (7) tenglamani qanoatlantiruvchi $U(x, y) \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ hamda $O(0, 0)$ va $A(1, 0), B(0, 1)$ nuqtalardan tashqari $\partial\Omega$ da birinchi tartibli uzluksiz hosilaga ega funksiyaga aytiladi, $O(0, 0)$ va $A(1, 0), B(0, 1)$ nuqtalarda esa mos ravishda birdan kichik va ε tartibli cheksizlikka intilishi mumkin, bu yerda ε yetarlicha kichik musbat son.

ND₁ masalasi. Ω sohada (1) tenglamani quyidagi chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi regulyar yechimini toping:

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \varphi(x, y), & (x, y) \in \sigma, \\ U|_{OA} &= \tau(x), & (x, 0) \in \bar{I}_1, \\ \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\partial U}{\partial x} &= \nu(y), & (0, y) \in I_2, \end{aligned}$$

bu yerda $\varphi(x, y), \tau(x), \nu(y)$ – berilgan uzluksiz funksiyalar, $\nu(y)$ funksiya $O(0, 0)$ va $B(0, 1)$ nuqtalarda birdan kichik tartibli cheksizlikka intilishi mumkin, bunda $\varphi(1, 0) = \tau(1)$.

Izoh 1: qaralayotgan (1) tenglama bir jinsli bo’lmaganligi uchun umumiylikka zid keltirmagan holda chegaraviy shartlarni bir jinsli deb qarashimiz mumkin, ya’ni $\tau(x) = \nu(y) = \varphi(x, y) = 0$.

Izoh 2. (1) va (2) masalaning shartida D sohaning chegarasi S silliq deb talab qilingan edi. (7) tenglama o’rganilayotgan sohani chegarasi ($O(0, 0)$ va $A(1, 0), B(0, 1)$ nuqtalarda) esa bo’lakli silliq bo’lganligi uchun shu nuqtalarda yechimning birinchi tartibli hosilasi ham uzilishga ega bo’ladi. Bu hollarni tahlil qilish va ko’ra bilish uchun izlanuvchi diqqatli bo’lishi va matematik analiz fanidan yetarlicha bilimga ega bo’lishi lozim. Ta’kidlab o’tish joizki, bu kabi hollar [3] da chuqur tahlil qilingan.

Quyidagi lemma o’rinli.

Lemma. Faraz qilamiz $f(x, y)$ funksiya birinchi tartibli uzluksiz hosilaga ega bo’lsin va Ω sohaning chegarasida yetarli tartibda nolga aylansin. U holda

$$U(x, y) = - \iint_{\Omega} f(\xi, \eta) G_3(\xi, \eta; x, y) d\xi d\eta$$

funksiya (7) tenglamaning regulyar yechimi bo'ladi va

$$U(x, y)|_{\partial\Omega} = 0, \quad U(x, y)|_{OA} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\partial U}{\partial x} = 0$$

chegaraviy shartni qanoatlantiradi, bu yerda $G_3(\xi, \eta; x, y)$ –

$$y^m U_{xx} + x^m U_{yy} = 0$$

tenglama uchun ND_1 chegaraviy masalasini Grin funksiyasi bo'lib, quyidagi ko'rinishga ega [3,94 bet, 4]:

$$G_3(\xi, \eta; x, y) = q_3(\xi, \eta; x, y) - (r_0^2)^{-2\beta} q_3(\xi, \eta; \bar{x}, \bar{y})$$

$$q_3(\xi, \eta; x, y) = k_3 \frac{y\eta}{r^2} F_2(1, \beta, 1 - \beta, 2\beta, 2 - 2\beta, \sigma_1, \sigma_2),$$

$$k_3 = \left(\frac{2}{p}\right)^2 \frac{\Gamma(\beta)\Gamma(1 - \beta)}{\Gamma(2\beta)\Gamma(2 - 2\beta)},$$

$$\sigma_1 = \frac{r^2 - r_1^2}{r^2}, \quad \sigma_2 = \frac{r^2 - r_2^2}{r^2}, \quad r^2 = (\xi^p - x^p)^2 + (\eta^p - y^p)^2$$

$$r_{1,2}^2 = (\xi^p \mp x^p)^2 + (\eta^p \pm y^p)^2, \quad r_{3,4}^2 = (\xi^p \pm x^p)^2 + (\eta^p \pm y^p)^2,$$

$$r_0^2 = x^{2p} + y^{2p}, \quad \bar{x}^p = x^p / r_0^2, \quad \bar{y}^p = \frac{y^p}{r_0^2},$$

$F_2(a, b; c; d; e; z)$ - Gaussning ikki o'zgaruvchili gipergeometrik funksiyasi [4, 69 bet].

Ushbu lemma [2, 27 bet], [6], [7] va [8, 70 bet] adabiyotlardagi kabi potentsiallar nazariyasidagi teorema o'xshash isbotlanadi.

Ikkinchi tartibli ikkita buzilish chizig'iga ega bo'lgan elliptik, giperbolik va aralash tipga tegishli tenglamalar o'zbek olimi akademik M.S.Saloxitdinov va uning o'quvchilari tomonidan chuqur o'rganilgan va shu masalalarni o'rganishda keng qo'llaniladigan turli differensial va integral operatorlar tahlil qilingan [9-33] va xorijlik olim tomonidan e'tirof etilgan natijalar olingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rasulov X.R. Sayfullayeva Sh.Sh. Buzilish chizig'iga ega bo'lgan elliptik tipdagi tenglamalar uchun qo'yiladigan chegaraviy masalalar haqida // Science and Education, scientific journal, 3:3 (2022), p.46-54.

2. Боголюбов А.Н., Левашова Н.Т., Могилевский И.Е., Мухартова Ю.В., Шапкина Н.Е. Функция Грина оператора Лапласа. Москва, МГУ, 2018, 187 с
3. Салахитдинов М.С., Исломов Б.И. Уравнения смешанного типа с двумя линиями вырождения. Ташкент. «Мумтозсуз». 2009. 263 с.
4. Менгзияев Б. некоторые краевые задачи для уравнений смешанного типа с двумя линиями вырождения // Дисс. канд. физ.-мат. наук (Библиотека Математического института АН Республики Узбекистан). Ташкент, 1978
5. Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. – М.: Наука, 1973. – Т. 1. – 294 с.
6. Расулов Х.Р. (1996). Задача Дирихле для квазилинейного уравнения эллиптического типа с двумя линиями вырождения // ДАН Республики Узбекистан, №12, с.12-16.
7. Rasulov X.R. (2020). Boundary value problem for a quasilinear elliptic equation with two perpendicular line of degeneration // Uzbek Mathematical Journal, №3, pp.117-125.
8. Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа. Москва, Наука, 1970, 294 с.
9. Xaydar R. Rasulov. On the solvability of a boundary value problem for a quasilinear equation of mixed type with two degeneration lines // Journal of Physics: Conference Series 2070 012002 (2021), pp.1–11.
10. Rasulov H. KD problem for a quasilinear equation of an elliptic type with two lines of degeneration // Journal of Global Research in Mathematical Archives. 6:10 (2019), p.35-38.
11. Rasulov X.R., Sayfullayeva Sh.Sh. Ikkita buzilish chizig'iga ega elliptik tenglama uchun chegaraviy masalaning yechimi haqida // Models and methods for increasing the efficiency of innovative research, Germany, 10 (2022), p. 184-186.
12. Расулов Х.Р. О некоторых символах математического анализа // Science and Education, scientific journal, 2:11 (2021), p.66-77.
13. Расулов Х.Р. О понятие асимптотического разложения и ее некоторые применения // Science and Education, scientific journal, 2:11 (2021), pp.77-88.
14. Салохитдинов М.С., Расулов Х.Р. (1996). Задача Коши для одного квазилинейного вырождающегося уравнения гиперболического типа // ДАН Республики Узбекистан, №4, с.3-7.
15. Расулов Х.Р. Об одной краевой задаче для уравнения гиперболического типа // «Комплексный анализ, математическая Физика и нелинейные уравнения» Международная научная конференция Сборник тезисов Башкортостан РФ (оз. Банное, 18 – 22 марта 2019 г.), с.65-66.
16. Rasulov X.R. (2018). On a continuous time F - quadratic dynamical system // Uzbek Mathematical Journal, №4, pp.126-131.

17. Rasulov H. Boundary value problem for a quasilinear elliptic equation with two perpendicular line of degeneration // Центр научных публикаций (buxdu. uz) 5:5 (2021).
18. Rasulov Kh.R., Sayfullayeva Sh.Sh. Analysis of Some Boundary Value Problems for Mixed-Type Equations with Two Lines of Degeneracy // Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research (IIJSR), 6:2 (2022), p. 8-14.
19. Исломов Б., Расулов Х.Р. (1997). Существование обобщенных решений краевой задачи для квазилинейного уравнения смешанного типа с двумя линиями вырождения // ДАН Республики Узбекистан, №7, с.5-9.
20. Расулов Х.Р. и др. О разрешимости задачи Коши для вырождающегося квазилинейного уравнения гиперболического типа // Ученый XXI века. 53:6-1, 2019. С.16-18.
21. Расулов Х.Р. Об одной нелокальной задаче для уравнения гиперболического типа // XXX Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам. Сборник материалов международной конференции КРОМШ-2019, с. 197-199.
22. Расулов Т.Х., Расулов Х.Р. (2021). Ўзгариши чегараланган функциялар бўлимини ўқитишга доир методик тавсиялар // Scientific progress. 2:1, 559-567 бетлар.
23. Расулов Х.Р. Краевые задачи для квазилинейных уравнений смешанного типа с двумя линиями вырождения // Бухара, «Дурдона», 2020 г., 96 с.
24. Шукурова М.Ф., Раупова М.Х. Каср тартибли интегралларни ҳисоблашга доир методик тавсиялар // Science and Education, scientific journal, 3:3 (2022), p.65-76.
25. Бозорова Д.Ш., Раупова М.Х. О функции Грина вырождающегося уравнения эллиптического типа // Science and Education, scientific journal, 3:3 (2022), p.14-22.
26. Жамолов Б.Ж., Раупова М.Х. О функции Римана вырождающегося уравнения гиперболического типа // Science and Education, scientific journal, 3:3 (2022), p.23-30.
27. Rasulov X.R., Sayfullayeva Sh.Sh. Ikkita buzilish chizig'iga ega giperbolik tipdagi tenglama uchun Koshi masalasi haqida // «Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar», 35-sonli Respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiyasi, 2022, 192-195 b.
28. Расулов Х.Р. Бузилиш чизиғига эга бўлган квазичизикли аралаш типдаги тенглама учун Трикоми масаласига ўхшаш чегаравий масала ҳақида // Аниқ фанларни касбга йуналтириб ўқитиш муаммолари ва ечимлари, Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами, 2018, Навоий, 14-16 б.

29. Расулов Х.Р. Иккита бузилиш чизигига эга бўлган аралаш типдаги тенглама учун нолокал масала ҳақида // Аниқ фанларни касбга йуналтириб ўқитиш муаммолари ва ечимлари, Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами, 2018, Навоий, 17-18 б.
30. Расулов Х.Р. Об одной краевой задаче со смещением для линейного уравнения гиперболического типа // Академик Тошмухаммад Ниёзович Кори-Ниёзийнинг хаёти ва ижоди, чет эл олимлари иштирокида илмий-амалий конференция тезислари тўплами, Тошкент, 2017, 84-85 б.
31. Расулов Х.Р., Рашидов А.Ш. О существовании обобщенного решения краевой задачи для нелинейного уравнения смешанного типа // Вестник науки и образования, 97:19-1 (2020), С. 6-9.
32. Расулов Х.Р., Собиров С.Ж. Задача типа задач Геллерстедта для одного уравнения смешанного типа с двумя линиями вырождения // Scientific progress, 2:1 (2021), p.42-48.
33. Rasulov Kh. Boundary value problem in a domain with deviation from the characteristics for one nonlinear equation of a mixed type // Modern problems of applied mathematics and information technologies Al-Khwarizmi 2021, november, 2021, Fergana, Uzbekistan, p. 149.